

БУҒДОЙ НИҲОЛЛАРИДА FUZARIUM ЗАМБУРУҒИНИ ДИАГНОСТИКА
ҚИЛИШ ВА МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК ТАҲЛИЛИ

¹Ҳожибобоева С.Х., ²Шапулатов Ў.М., ³Қўшиев Ҳ.Х.

^{1,2,3}Экспериментал биология лабораторияси, Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003068>

Аннотация. *Fusarium* замбуруғининг *F. oxysporium* ва *F. raе* турларини ДНК праймерлари ёрдамида аниқлаш асосида ниҳолларни замбуруғ билан касалланишини диагноз қилиш ва унинг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда табиий бирикмалар асосида яратилган индукторларнинг таъсири ўрганилган. Бунда буғдой ниҳолларининг замбуруғга қарши чидамлилиқ кўрсаткичлари ортиши аниқланилган. Глицирризин кислота (ГК) асосида яратилган ГК:БТ, ГК:АТ, ГК:Тиадиазол ва микроэлементли КупраТехГК комплекслари *Fusarium* туркумига мансуб *F.Solani*, *F. Raе*, *F.sporotrichoides* замбуруғларига турли даражада таъсир этиши билан бирга, буғдойнинг замбуруғли касалликларга чидамлилигини оширувчи индукторлик хусусиятларини ҳам намоён қилиши аниқланган.

Калим сўзлар: буғдой, *Fusarium*, молекуляр-генетик, ПЗР, реал тайм, ДНК, ГК:БТ, ГК:АТ комплекслари

Микроорганизмлар ва бегона ўтлар дунёнинг кўпгина мамлакатларида маданий ўсимликларга катта зарар етказди ва ҳатто уни бутунлай нобуд қилади. Ҳар йили микроорганизмларнинг фанга маълум бўлган ва биоценозларнинг асосий таркибига кирувчи қарийб 15 минг тури ҳосилнинг 30% дан ортигини нобуд бўлишига сабаб бўлади. Барча маданий экинлар, шунингдек бегона ўтлар ҳам замбуруғлар томонидан кўзгатиловчи у ёки бу касаллик тури билан зарарланади. Бегона ўтлардаги (айниқса маданий экинларга қариндош бўлган) замбуруғлар флораси маданий ўсимликларнинг кўп сонли касалликлари манбаи ҳисобланади. Бундай бегона ўсимликлар инфекция манбаи тўпловчиси ва тарқатувчиси деб ҳам аталади.

Турли қишлоқ хўжалиги ўсимликларида *Fusarium* авлодига мансуб замбуруғлар хавфли замбуруғли касалликларни келтириб чиқаради. *Fusarium* авлодига мансуб замбуруғлар билан зарарланган ўсимликларнинг нобуд бўлиши ёки уларнинг ҳосили сифати ва миқдорининг пасайишини кузатиш мумкин. Кўпинча *Fusarium* замбуруғи қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг интоксикациясига сабаб бўлади. Бундай маҳсулотлар билан озиқланишда кўпинча заҳарланиш содир бўлади, баъзан ушбу ҳолда заҳарланган организмнинг ҳалок бўлишига ҳам олиб келиши мумкин [1-5].

Ўсимлик ниҳолларида патогенларни ривожланишининг бошланғич ривожланиш босқичларида аниқлаш касалланишни олдини олиш имконини беради. Молекуляр-генетик таҳлил қилиш айнан ушбу ҳолатда аниқ хулосага эга бўлишдаги энг муҳим ёндашувлардан биридир.

Шунга кўра ушбу тадқиқотда *Fusarium* авлодига мансуб замбуруғларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш ва уларга қарши физиологик фаол моддалар таъсирини таҳлил қилиш ҳамда ушбу замбуруғларга ўсимликларнинг чидамлилигини ошириш мақсади белгиланган.

Ушбу мақсаддан келиб буғдойда тарқалган фузариум авлоди замбуруғларининг турларига индукторларнинг таъсирини ўрганиш ва касалликка қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилган.

Олиб борилган тадқиқотларда буғдойнинг онтогенетик ривожланиш босқичларида биологик белгилари кўрсаткичларига замбуруғ турлари ва замбуруғлар таъсирига буғдойнинг чидамлик кўрсаткичларини оширишда глицирризин кислота асосли қуйидаги структуравий тузишга эга бўлган ГК:БТ, ГК:АТ супрамолекуляр комплексларининг роли таҳлил қилинди.

Ушбу тадқиқот ишида полимераза Занжир Реакцияси (ПЗР) ва реал тайм ПЗР дан фойдаланиб, буғдой ниҳолларида *Fuzarium* замбуруғини диагностика қилиш ва зарарланиш даражаси аниқланди. Бунда ушбу замбуруғга қарши самарали таъсири ўрганилган глицирризин кислотанинг бензотразолли (ГК:БТ) ва аминотриазолли (ГК:АТ) супрамолекуляр комплекслари таъсирида буғдойнинг замбуруғ билан зарарланиш даражасини молекуляр-генетик таҳлил қилдик. Даствлаб, буғдойнинг 3 та навлари: Бобур, Андижон-2 ва Ғозгон уруғлари ГК:БТ ва ГК:АТ препаратлари ҳамда фузариум мицелийси (*F.Рое*) билан ишлов берилди ва тажриба майдончасига экилди. Замбуруғлар билан зарарланган буғдой ўсимлигидан геном ДНКси СТАВ усули ёрдамида ажратиб олинди ва ДНК концентрацияси NanoDrop 3300 (Thermo Fisher, USA) спектрофотометрида бир хил концентрацияга келтириб олинди. Полимераза Занжир Реакцияси эса ООО «АгроДиагностика» (Россия) компанияси тавсия этган махсус реагентлар тўплами ёрдамида олиб борилди. Ушбу тўплам Тақ полимераза, буфер, нуклеотидлар ва праймер жуфтлигидан иборат. Натижалар эса гел-электрофорез ва реал тайм ПЗР усулларини қўллаган ҳолда таҳлил қилинди.

Буғдой ниҳолларидан ажратиб олинган геном ДНК намуналарининг ПЗР даствлаб 2.5% агароза гелида таҳлил қилинди. ПЗР маҳсулотини солиштиришда 50 н.ж даги ДНК маркеридан фойдаланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, бунда наорат, яъни фузариум билан зарарланмаган буғдой навларининг бирортасида фузариум ДНКси аниқланмади. Шунингдек, назорат + ГК:БТ ёки ГК:АТ билан ишлов берилган, аммо фузариум билан зарарлантилмаган намуналарда ҳам фузариум ДНКси ПЗР реакциясида негатив натижа берди.

Олиб борган тадқиқотларимиз давомида яна шу нарса аниқ бўлдики, буғдой уруғлари ГК:БТ ёки ГК:АТ эритмалари ҳамда фузариум мицелийси (*F.Рое*) билан ишлов берилиб экилганда, буғдой ниҳолларининг даствлабки босқичларида фузариум билан касалланиш даражаси камайди. Ушбу тадқиқотдаги 1,2,3 ва 4-намуналар кузги буғдой октябр ойида униб чиққан ниҳоллардан ажратиб олинган ДНК намуналарида кузатилди. Май ойида эса экилган буғдой намуналари ривожланишнинг сўнги босқичи, шу билан бирга ҳосилдорликка катта таъсир этувчи босқичга ўтади. Айнан мана шу босқичда ажратиб олинган ўсимлик намуналарида фузариум ДНКсига қўйилган ПЗР реакцияси салбий натижани кўрсатди.

Буғдойнинг Фузариум билан зарарланиш даражасини молекуляр диагностика қилиш схемаси.

Худди шундай кўринишдаги намуналар qRT-PCR усулида ўсимликлардаги экспрессиянинг такрорланиш сони таҳлил қилинди. Бунда ажратиб олинган ДНК намуналари дастлаб бир хил концентрацияга келтирилди ва ООО «АгроДиагностика» (Россия) компанияси тавсия этган метод ёрдамида реал тайм реакцияси кўйилди. Ушбу реакция ДТ-96 амплификатор (ООО «НПО ДНК-технология») ускунасида амалга оширилди. Натижалар шуни кўрсатдики, фузариум геномидаги махсус локуснинг ПЗР маҳсулоти ГК:БТ ёки ГК:АТ эритмалари билан ишлов берилган намуналарда камроқ эканлиги кузатилди. Аксинча фақат фузариум билан зарарланган буғдой намуналарида ПЗР маҳсулоти юқориқ эканлиги кўрсатиб берилди.

Хулосалар.

Буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши босқичлари ҳамда дони таркибини молекуляр-генетик таҳлил қилиш асосида фузариоз касаллигини келтириб чиқарувчи *Fusarium* замбуруғининг *F. oxysporium* ва *F. poae* турларини ДНК праймерлари ёрдамида аниқлаш асосида ниҳолларни замбуруғ билан касалланишини диагноз қилиш ва унинг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда табиий бирикмалар асосида индукторлар қўллаш мумкин. Бунда буғдой ниҳолларининг замбуруғга қарши чидамлик кўрсаткичлари ортади.

Лабораторияда яратилган ГК:БТ, ГК:АТ, ГК:Тиадiazол супромолекуляр ва микроэлементли КупраТехГК комплекслари *Fusarium* туркумига мансуб *F. Solani*, *F. Poae*, *F. sporotrichoides* замбуруғларига турли даражада таъсир этиш билан бирга, буғдойнинг

замбуруғли касалликларга чидамлилигини оширувчи индукторлик хусусиятларини ҳам намоён қилди. Бу препаратлардан буғдой ниҳолларини замбуруғли касалликлардан химоя қилишда фойдаланиш мумкин.

Буғдой ниҳолларини замбуруғларга чидамлилигини оширишда лабораториядан яратилган ГК:БТ, ГК:АТ ва КупраТехГК препаратларининг замбуруғга қарши таъсири ва индукторлик хусусиятлари ўсимлик намуналарида *Fusarium* замбуруғи ДНКсига қўйилган ПЗР реакцияси салбий натижани кўрсатиши асосида аниқланди. Бу истикболда ўсимликларни *Fusarium* замбуруғи билан зарарланишини олдини олишда янги авлод препаратларини яратишда имкон бериши мумкин.

REFERENCES

1. Sung Won Hong, Da-Ran Kim², Ji Su Kim, Gyeongjun Cho, Chang Wook Jeon and. Plant Pathol. J. 34(3) : 163-170 (2018)
2. H. Kim, S.- M. Hwang, J.H. Lee, M. Oh, J.W. Han and G.J. Choi. Specific PCR detection of *Fusarium oxysporum* f. sp. *raphani*: a causal agent of *Fusarium* wilt on radish plants. Letters in Applied Microbiology 65, 133--140 © 2017
3. Suga, H., Hirayama, Y., Morishima, M., Suzuki, T., Kageyama, K., and Hyakumachi, M. Development of PCR primers to identify *Fusarium oxysporum* f. sp. *fragariae*. Plant Dis Youn-Sig Kwak. Development qRT-PCR Protocol to Predict Strawberry *Fusarium* Wilt Occurrence. 2013. 97:619-625.
4. Lin, Y.H., Chen, K.S., Chang, J.Y., Wan, Y.L., Hsu, C.C., Huang, J.W. and Chang, P.F.L. (2010) Development of themolecular methods for rapid detection and differentiation of *Fusarium oxysporum* and *F. oxysporum* f. sp. *niveum* in Taiwan. New Biotechnol 27, 409–418.
5. Rupesh K. Mishra, Brajesh K. Pandey, M. Muthukumar, Neelam Pathak, Mohammad Zeeshan. Detection of *Fusarium* wilt pathogens of *Psidium guajava* L. in soil using culture independent PCR (ciPCR). Saudi Journal of Biological Sciences Volume 20, Issue 1, January 2013, Pages 51-56